

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ И РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Коржанова А.А.¹, Лисицына Т.Б.²

¹доц., канд. культурологии, доцент Гжельского государственного университета
Россия, пос. Электроизолятор;

²доц., канд. пед. наук, доцент Гжельского государственного университета
Россия, пос. Электроизолятор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618870>

Аннотация: применяемые в учебно-воспитательном процессе, информационно-просветительские технологии, способны гармонично воздействовать на личность, развивать патриотические чувства, формировать потребность в высоких духовно нравственных и культурных ценностях; приобщать к культурному наследию России, ее традициям и историческому прошлому; формировать самосознание, ценностное отношение к личности, обществу и государству; воспитывать уважение к законам и нормам общественной жизни; создавать условия для реализации способностей каждой отдельно взятой личности в сфере гражданско-патриотической деятельности.

Ключевые слова: информационно-просветительские технологии, рекреационно-оздоровительные технологии, учебные заведения

Zusammenfassung: Informations- und Bildungstechnologien, die im Bildungsprozess verwendet werden, sind in der Lage, die Persönlichkeit harmonisch zu beeinflussen, patriotische Gefühle zu entwickeln und das Bedürfnis nach hohen spirituellen, moralischen und kulturellen Werten zu bilden; das kulturelle Erbe Russlands, seine Traditionen und seine historische Vergangenheit vorzustellen; Selbstwahrnehmung, eine wertebasierte Haltung gegenüber dem Individuum, der Gesellschaft und dem Staat zu bilden; die Achtung der Gesetze und Normen des öffentlichen Lebens zu pflegen; Bedingungen für die Verwirklichung der Fähigkeiten jedes Einzelnen auf dem Gebiet der zivilen und patriotischen Tätigkeit zu schaffen.

Schlüsselwörter: Informations- und Bildungstechnologien, Freizeit- und Gesundheitstechnologien, Bildungseinrichtungen

Молодёжь является специфической социально-демографической группой общества, включающей в себя молодых людей возрасте от 16 до 30 лет.

В современном обществе развитие и становление молодёжи протекает большей степени вне первичного института опеки – семьи. В настоящее время более значительную роль играют в этом процессе социальные институты: школа, вузы, СМИ, учреждения социокультурной сферы, группы сверстников.

Досуг молодёжи отличает повышенная эмоциональная, физическая подвижность, динамическая смена настроений, зрительная и интеллектуальная восприимчивость [1].

Растёт потребность в использовании информационно-просветительских технологий, оказывающих непосредственное влияние на внутренние и внешние процессы социально-культурной деятельности.

Именно поэтому одним из главных стратегических направлений совершенствования управления деятельностью социальных систем и институтов

становится развитие и внедрение в практику современных информационно-просветительских технологий, Под информационно-просветительскими технологиями понимается проектная часть педагогического процесса, совокупность последовательных алгоритмов, направленных на достижение планируемых результатов, процесс функционирования личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для привлечения внимания к коммуникации, достижения восприятия и адекватного усвоения информационного сообщения, сохранения информации в банке данных и её использования для стимулирования, активного обучения и практических действий. Информационно-просветительские технологии, применяемые в учебно-воспитательном процессе, способны гармонично воздействовать на личность, развивать патриотические чувства, формировать потребность в высоких духовно нравственных и культурных ценностях; приобщать к культурному наследию России, ее традициям и историческому прошлому; формировать самосознание, ценностное отношение к личности, обществу и государству; воспитывать уважение к законам и нормам общественной жизни; создавать условия для реализации способностей каждой отдельно взятой личности в сфере гражданско-патриотической деятельности.

Информационно-просветительские технологии подразделяются на два вида деятельности: репродуктивную, при которой учащийся усваивает готовые знания и репродуцирует (воспроизводит) уже известные ему способы деятельности, и продуктивную, отличающуюся тем, что учащийся добывает (субъективно) новые знания в результате творческой деятельности [6].

Основными направлениями информационно-просветительной деятельности являются: политическое просвещение; экономическое просвещение; художественное и эстетическое просвещение; экологическое просвещение и воспитание; педагогическое, психологическое, физкультурно-оздоровительное, научно-техническое и многие другие [7].

Чаще всего формы информационно-просветительской деятельности разделяют на три вида:

- Монологические, в которых преобладает речь ведущего или лектора (популярная лекция, публичная речь, экспресс-информация, консультационно-справочная работа);

- Диалогические формы, в которых происходит взаимодействие информатора или ведущего и аудитории. К ним относятся: встречи с интересными людьми вечер вопросов и ответов, ток-шоу, диспут, круглый стол, аукцион идей;

- Комплексные формы, которые входят в работу лекториев, университетов. Среди них различные месячники (культуры, искусства, памяти, согласия и т.д.); чтения (литературные педагогические, тематические циклы) [3].

Особое место в системе организации досуга молодёжи занимают рекреационно-оздоровительные технологии, которые способствуют физической и духовной реабилитации молодежи, способствуют приобщению к здоровому образу жизни, максимальному развитию инициативы, самостоятельности человека, стимулируют социальную активность и создают оптимальные условия для творческого самовыражения личности [1].

Рекреационно-оздоровительный досуг молодёжи – это особый вид педагогической деятельности работника социально-культурной сферы, специфика которой проявляется в ее двойственном характере. С одной стороны, чтобы интересно организовать отдых и развлечения требуется высокий уровень организации аудитории, для которой с помощью

методов театрализации, игры, умелого использования всех видов искусства можно создавать желаемый, воображаемый мир. В тоже время, организуя отдых и развлечения необходимо создавать реальную картину, поскольку непосредственное вовлечение людей в действие, вызывает сильные разнообразные эмоции, конфликты, борьбу мнений.

В современных условиях организация рекреационно-оздоровительной деятельности представляет особый простор для фантазии и выдумки, предполагает широкий повседневный поиск оригинальных решений [5].

К рекреационно-оздоровительным видам досуговых занятий можно отнести: игру, общение, спорт, туризм, зрелища и другие групповые и массовые формы отдыха и развлечений.

Проектирование и реализация рекреационно-оздоровительных технологий в образовательном учреждении включают следующие направления деятельности педагогического коллектива:

1. Создание авторских программ учебных дисциплин, ориентированных на углубленное изучение научных основ рекреации и оздоровления;
2. Включение элементов физической рекреации в содержание занятий физической культурой, спортивной, оздоровительной и досуговой деятельности учащихся;
3. Переориентация содержания деятельности служб сопровождения (социальной, психологической, валеологической) на разработку и внедрение рекреационно-оздоровительных технологий (рациональный режим учебной и внеучебной деятельности, обеспечивающих активное восстановление и полноценный отдых);
4. Рациональное использование материальных ресурсов и привлечение финансовых средств, для обеспечения рекреационной и оздоровительной деятельности;
5. Повышение профессиональной готовности педагогов посредством развития их рекреационно-оздоровительных компетенций.

Рекреационно-оздоровительная технология организации учебно-воспитательного процесса классифицируется как проектно-созидательная, обеспечивающая реализацию целей и задач на всех этапах проектирования посредством следующих мероприятий:

1. Активного участия учащихся в создании и реализации рекреационно-оздоровительных проектов;
2. Овладение педагогами технологией организации образовательного процесса на основе идей рекреации и оздоровления;
3. Использование двигательной активности и психорегуляции для рекреации и оздоровления.

Реализация рекреационно-оздоровительных технологий предполагает организацию и соблюдение рациональных режимных моментов (двигательного, учебного, трудового, физиологического, гигиенического и др.).

Рекреационно-оздоровительные компетенции, формируемые у учащихся, являются критериями и отражают успешность процесса социального, физического и психического развития [4].

Таким образом, функции рекреативно-оздоровительных технологий обеспечивают непрерывное образование и духовное обогащение молодежи. Они предполагают максимальное развитие инициативы, самостоятельности человека, стимулируют социальную активность, способствуют физической и духовной реабилитации, создают оптимальные условия для творческого самовыражения, снимают физическое, психическое и интеллектуальное напряжение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Учебники, монографии, брошюры:

1. Акимова Л.А. Социология досуга: Учеб. пособие / Л.А. Акимова - М.: МГУКИ, 2003. – 124 с.
2. Отчет Московского областного политехнического колледжа – филиала НИЯУ МИФИ о результатах самообследования за 2021 год
3. Суртаев В.Я. Агитационно-пропагандистская работа клубов: Учеб. пособие. М., 1993.

Периодические издания:

4. Петьков В.А. Организация саморазвития физического потенциала у студентов вуза // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 3, Педагогика и психология. 2012. Вып. 2. С. 67–71.

Электронные ресурсы:

5. Ильин А. Рекреационно-оздоровительные технологии в организации досуга молодежи [Электронный ресурс] // http://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/mezhdunarodnyie/aktualnyie_problemyi_soczialno_kulturnoj_deyatelnosti/granty_i_stipendii_dlya_obucheniya_v_magistrature_v_evrope_i_kitae/rekreacionno_ozdorovitelnyie_tehnologii_v_organizaczii_dosuga_molodezhi
6. Путенко О.М. Статья на тему Информационно-просветительные технологии как средство воспитания патриотизма [Электронный ресурс] // <https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/05/24/informatsionno-prosvetitelnye-tehnologii-kak-sredstvo>
7. Технологии информационно-познавательной и просветительной деятельности в СКС [Электронный ресурс] // <https://www.sites.google.com/site/zadaniaskd/skd/5-tehnologii-informacionno-poznavatelnoj-i-prosvetitelnoj-deatelnosti-v-sks>